

Estudio lógico de los trastornos de la fidelidad perceptiva. II. Aspectos psicopatológicos

P. FDEZ-ARGÜELLES *. J. M. GARCIA ARROYO **

* Prof. Titular Area de Psiquiatría. Universidad de Sevilla. ** Médico Colaborador. Dpto. de Psiquiatría y Psicología Médica. Universidad de Sevilla.

RESUMEN

En este trabajo hemos intentado estudiar con el método lógico (lógica de predicados y de clases) a la percepción normal y a los distintos síntomas que han sido escogidos de entre los trastornos de la fidelidad perceptiva (ilusión, alucinación, alucinación negativa, pseudoalucinación y alucinosis).

Resultado de ello es la creación de una serie de Modelos Lógicos para la percepción normal y para cada uno de los síntomas que hemos conseguido con anterioridad, en los que se puede observar con toda claridad cuál es la incongruencia lógica que éstos presentan en relación con la normalidad. Estos modelos plantean la esencia tanto de la percepción normal como de la patología perceptiva.

PALABRAS CLAVE: Percepción. Modelo lógico. Psicopatología. Alteración lógica.

SUMMARY

We have tried to study, in this work, with the logic methodology (logics of predicates and classes) the normal perception and the other signs which have been chosen between the disorders of the perceptible fidelity (illusion, hallucination, negative hallucination, pseudohallucination and neurologic hallucination).

At last, we have created any logical models by the normal perception and the logical signs of the anormal perception which we can see the logical incongruity that they present with the normal idea. These models are expressing the main thing of the normal and pathologic perception.

KEY WORDS: Perception. Logical model. Psychopathology. Logical incongruity.

1. INTRODUCCION

En el presente trabajo, nuestro interés se centra en hacer factible una aproximación a la psicopatología (concretamente la perceptiva) mediante la metodología lógica, que hasta el momento no había sido usada para este menester y además nos es de utilidad ya que nos aporta matices nuevos en este terreno, lo cual tiene un enorme interés en la clínica.

En un trabajo previo («Estudio lógico de los trastornos de la fidelidad perceptiva. I. Aspectos conceptuales y metodológicos») han sido recogidos una serie de aspectos conceptuales de la percepción, no sólo psicológicos sino también psicopatológicos de algunos síntomas de dicha función. También fueron señalados algunos matices acerca de la lógica, que es la metodología que creímos sería idónea para el estudio de los trastornos de la fidelidad perceptiva.

En este primer acercamiento a través de la lógica expusimos que las lógicas de clases y de predicados eran las más adecuadas para el enfoque que pretendíamos. De la misma forma fueron expuestas las nociones elementales de lógica necesarias para la perfecta comprensión de estudio que nos ocupa.

En esta segunda parte, como continuación de aquel trabajo, nuestro objetivo es el estudio concreto de algunos trastornos de la fidelidad perceptiva (ilusiones, alucinaciones,

alucinaciones negativas, alucinosis y pseudoalucinaciones) con el fin de analizar las incongruencias lógicas que en estos síntomas se dan, paso previo por el estudio con el mismo método de la normalidad perceptiva.

Para dar un hilo de continuidad entre estos dos trabajos tenemos que señalar que en aquél se habló, para una mejor aplicación del método lógico, de la creación de una serie de Niveles Operacionales de los cuales fueron desarrollados dos de ellos que constituían el campo de las definiciones de las cuales partíamos (Nivel de Definiciones en la Normalidad Perceptiva y Nivel de Definiciones en la Patología Perceptiva). Aquí seguidamente vamos a pasar a ver los otros dos niveles (Nivel de Inferencias Lógicas en la Normalidad Perceptiva y Nivel de Inferencias Lógicas en la Patología Perceptiva) que constituyen la verdadera aplicación del método lógico al estudio de los trastornos de la fidelidad perceptiva.

2. ESTUDIO DEL NIVEL DE INFERENCIAS LOGICAS EN LA NORMALIDAD PERCEPTIVA

Para el estudio de las Inferencias Lógicas tenemos que basarnos en las definiciones que planteamos en el Nivel de Definiciones en la Normalidad Perceptiva (Nivel I) y con ellas se va a componer un modelo que explique los procesos perceptivos normales, dándosele a las definiciones una estructura lógica con la que poder operar, que es la aplicación del método lógico al material de definiciones y finalmente obtenemos definiciones que son definiciones lógico-operativas.

2.1. SIMBOLIZACION DE LA RELACION PERCEPTIVA

Vamos a empezar suponiendo que *a* es un sujeto (elegir *a*, es por simbolizarlo con alguna letra, podríamos haber elegido cualquier otra, da igual) y que *b* es un objeto. En la definición hemos denominado a la percepción como una relación entre un sujeto y un objeto. La percepción entonces no sería más que una relación entre *a* y *b*, vista desde este ángulo. Ahora podemos pasar directamente a simbolizarlo. Si recordamos cómo era la simbolización en los predicados, tenemos:

«*a* es un sujeto»: Sa.

«*b* es un objeto»: Ob.

«*a* está relacionado con *b*»: Rab.

El resultado final será:

$$Sa \wedge Ob \wedge Rab$$

Ahora, para encontrar un término más general que no sólo se dé en los casos *a* y *b*, sino que se dé también en otros casos, podríamos notar a *a* y a *b*, como variables *x* e *y*, y no como las constantes que eran, lo cual es un caso más general, que el caso particular de *a* y *b*, que hemos presentado a modo de introducción. En tal situación la regla de introducción del cuantificador existencial (RI, $\exists$), nos permite pasar a una expresión de:

$$\exists x \times \exists y (Sx \wedge Oy \wedge Rxy) \quad (1)$$

Lo cual traducido indica: «Existe al menos un *x*, existe al menos un *y*, tal que *x* es un sujeto e *y* un objeto, y *x* está relacionado con *y*.»

Pero la percepción puede no sólo ser de objetos sino también de sujetos, se puede percibir a otra persona, esto podría también ser simbolizado, para después operar, pero con idea de no complicar excesivamente el esquema vamos a prescindir de este particular.

Esto que hemos presentado tiene una enorme trascendencia pues esta situación se va a alterar a nivel de las perturbaciones de la fidelidad perceptiva como ya se verá después.

2.2. SIMBOLIZACION DE LA CERTEZA DE REALIDAD

Hemos indicado con anterioridad que el sujeto percceptor tiene la certeza de que es real aquello que percibe. Esto también puede ser simbolizado. A la fórmula anteriormente presentada podríamos añadir que:

«*x* tiene la certeza de ser real *y*»

Si tomamos a *C* como predicado: «Tener la certeza de ser real», la simbolización de la expresión anterior se lleva a cabo de la siguiente forma:

$$Cxy$$

Finalmente la expresión global se transforma en:

$$\exists x \times \exists y (Sx \wedge Oy \wedge Rxy \wedge Cxy)$$

Luego, en la percepción normal se da la condición lógica

siguiente: «Existe al menos un *x*, existe al menos un *y*, tal que *x* es un sujeto, e *y* es un objeto, y *x* está relacionado con *y*, y *x* tiene la certeza de ser real *y*». Esta es una condición para que la percepción sea normal.

2.3. CONSTRUCCION DE UN MODELO BASADO EN LA LOGICA DE CLASES QUE EXPLIQUE LOS PROCESOS DE LA PERCEPCION NORMAL

Para la construcción de este modelo son necesarios dos pasos: a) La formación de las clases o conjuntos y b) el estudio de las relaciones que estos conjuntos ya delimitados mantienen entre sí. Sucesivamente vamos a recorrer estos dos pasos.

2.3.1. Formación de conjuntos.

Para delimitar este primer paso vamos a construir los tres conjuntos siguientes:

a) Conjunto S: Sería el conjunto formado por una serie de elementos que son las cualidades sensibles del objeto que el sujeto puede captar en el acto sensorio-perceptivo. Podemos delimitar este conjunto de nueva creación por extensión, con lo cual enumeramos uno a uno sus elementos. La percepción por ejemplo de un cuadrado rojo, nos produciría en ese conjunto la extensión siguiente:

$$S = \{ \text{rojo, cuadrado, brillante, ...} \}$$

Pero más interesante aún es la notación por comprensión puesto que conocemos una ley mediante la que podemos delimitar los elementos de ese conjunto y decir si un elemento determinado pertenece a ese conjunto o no. La notación sería así:

$$S = \{ x \mid x \text{ es un elemento sensorial} \}$$

Se leería: «Conjunto formado por los elementos *x*, tal que *x* es un elemento sensorial».

b) El conjunto P: Análogamente a como se ha hecho antes podemos construir otro conjunto que denominamos P y se encuentra formado por los elementos percibidos por el sujeto formando imágenes perceptivas. La delimitación de este conjunto por comprensión nos llevaría a:

$$P = \{ x \mid x \text{ es un elemento percibido} \}$$

Se lee como: «El conjunto formado por los elementos *x*, tal que *x* es un elemento percibido». Los elementos de este conjunto tendrán una serie de propiedades que nos son ya conocidas: Corporeidad, Objetividad, etc.

c) Conjunto R: Es el conjunto formado por las representaciones del sujeto, que tendrían las propiedades contrapuestas a las del conjunto P (Imagineidad, Subjetividad, etc.). Su delimitación por comprensión sería:

$$R = \{ x \mid x \text{ es un elemento representativo} \}$$

(1) La regla de introducción del cuantificador existencial permite pasar de un caso singular: Pa, a un caso particular: $\exists x Px$.

Se lee como: «El conjunto formado por los elementos x, tal que x es un elemento representativo».

Toda vez que hemos delimitado estos tres conjuntos, tendremos ahora que estudiar cuáles son las relaciones que tienen entre sí para de esta manera construir el modelo más idóneo del funcionamiento de la percepción normal.

2.3.2. Relaciones entre los conjuntos. Discusión de los Modelos

En primera instancia vamos a delimitar cuáles son las relaciones entre los conjuntos S y P, para posteriormente una vez hecho esto pasar a ver las relaciones entre P y R y finalmente estudiar el Modelo conjunto de relación.

a) Relaciones entre los conjuntos S y P.

Podemos presentar una discusión entre una serie de Modelos hipotéticos de los cuales tenemos que quedarnos con el que un exhaustivo análisis lógico nos indique tener más visos de realidad. Podemos presentar tres Modelos posibles para discusión:

Modelo A: Sería tal como indica la imagen, una situación en la que $P \subset S$ (P está incluido en S).

Quiere decir que P es subconjunto de S, que todos los elementos de P son elementos de S y que existen elementos de S que no pertenecen a P. Ello significa que percibimos determinadas cosas del espectro sensible, pero no todas (lo cual es cierto) y además viene a decir que la percepción se ajusta de una manera completa a las cualidades sensibles (lo cual no puede ser cierto). El modelo fracasa toda vez que el sujeto es activo en la percepción y aporta elementos suyos a la misma por lo que la percepción sería algo más que lo puramente sensorializado.

Modelo B: En este modelo $S \subset P$, quiere decir que S es un subconjunto de P y que por tanto todo elemento de S pertenece a P (y no al revés) y que existen elementos de P que no pertenecen a S. Esto se ve en el siguiente diagrama:

Ello quiere decir que se perciben elementos que no pertenecen al conjunto de lo sensorializado o conjunto de los elementos sensibles (ello es cierto, toda vez que al ser el sujeto activo en el acto perceptivo, aporta elementos propiamente suyos), pero por otra parte nos indica que el sujeto percibe todo lo que está en el espectro sensorial, lo cual es una falsedad pues muchos elementos del espectro sensorial no son captados por el sujeto.

Modelo C: En esta situación lo que se plantea es que no haya una inclusión como en los casos anteriores, sino una intersección o zona común de los conjuntos S y P. De la siguiente manera:

De esta forma existirán elementos sensoriales no percibidos por el sujeto, lo cual es cierto pues el sujeto no percibe todo el espectro ya que existen: percepciones subliminales, ley de figura-fondo, donde el fondo no es estructurado, etc. También existirán una serie de elementos aportados por el sujeto, activo como ya decíamos, amén de las aportaciones personales al fenómeno perceptivo (afectividad, personalidad...). Los estudios de la Gestalt apoyan esto (ley del movimiento aparente...) y finalmente existirán una serie de elementos que a la vez serán sensorializados y percibidos.

Nos parece que este modelo, dadas las características que posee es el que más se adecua a la realidad perceptiva.

Un análisis de los modelos bajo el prisma de la lógica cuantificacional:

El examen con este método se va a hacer de una manera más exhaustiva para la delimitación final del más apropiado. Hemos de señalar, que aquí vamos a tomar a S y a P, no como conjuntos o clases, sino como predicados con los que operar. Delimitamos a S como «alguno sensorializado» y a P como «algo percibido».

Modelo A: En este caso para que se cumpla lo dicho antes se tiene que dar según la lógica de predicados que: «Para todo x, si x es algo percibido, entonces x es algo sensorializado». Quedaría escrito como:

$$\forall x (Px \rightarrow Sx)$$

Esto nos llevaría a error, pues el cuantificador universal obliga a que se lleve a «raja tabla» el condicional expresado, lo cual no es cierto en todos los casos pues existirían casos en los que lo percibido no es exactamente lo sensorializado, pues el sujeto aporta algo a la percepción.

Modelo B: Quiere decir que: «Para todo x, si x es algo sensorializado, entonces x es percibido». Quedaría simbolizado como:

$$\forall x (Sx \rightarrow Px)$$

De la misma manera podemos decir en este caso que en el anterior, pues no todo lo sensorializado es percibido.

Modelo C: Este parece el más cierto pues introduce no el cuantificador universal sino el existencial, afirmando las siguientes posiciones:

«Existe al menos un x, tal que x es algo sensorializado y a la vez es algo percibido».

«Existe al menos un x, tal que x es un elemento sensorial y x no es percibido».

«Existe al menos un x, tal que x es un elemento percibido y x no es un elemento sensorial».

Esto puede ser escrito de la siguiente manera:

$$\exists x (\sim Sx \wedge Px)$$

$$\exists x (Sx \wedge Px) \wedge \exists x (Sx \wedge \sim Px) \wedge \exists x (Px \wedge \sim Sx)$$

Entre las tres premisas hemos situado a la conjunción ya que se da la coexistencia de las tres posibilidades. De las tres posibilidades tal vez en la que quizás haya más inconveniente en la aceptación sea en la última, pero si se tiene en cuenta lo ya dicho que el sujeto percibe activamente no nos sorprendería. Si nos remitimos por ejemplo al fenómeno «fi», el sujeto percibe un elemento que no existe en realidad: el movimiento.

Delimitación definitiva entre S y P. Planteamos seguidamente un esquema del que vamos a definir cada una de sus partes, dándosele a cada parte la nominación correcta y su significado.

Existen tres partes que hemos notados con tres números, vamos ahora a delimitarlas:

Número 1: Es una parte del conjunto S, que no interviene en la intersección con P, a esa zona la vamos a denominar S_0 y son aquellos elementos sensoriales que no son percibidos. De las partes que indicamos antes en la lógica de predicados corresponderá a:

$$\exists x (Sx \wedge \sim Px)$$

«Existe al menos un x, tal que x es algo sensorializado y x no es algo percibido».

La lógica de clases por su parte plantea una diferencia de conjuntos, de la siguiente manera:

Es: «El conjunto formado por los elementos x, tal que x pertenece a S y x no pertenece a P».

Estarían aquí todos aquellos elementos sensoriales que nos serían percibidos por el sujeto. Lo cual como ya hemos comentado puede ser por varias razones: a) Porque estos elementos figuren como fondo de un campo perceptivo (ley de figura-fondo), b) porque el sujeto no preste atención a los mismos, c) por las percepciones subliminales, en las que no existe conciencia de las mismas, d) por monotonía de presentación de estímulos, e) por el poco interés del sujeto en la percepción de esos determinados estímulos, etc.

Número 2: Es una parte del conjunto P, que se correspondería con aquellos elementos que quedarían fuera de la intersección de S y P. En lógica de predicados se equipara con aquellos x que son percibidos y que no han sido sensorializados. Es decir:

A esta parte del conjunto P, vamos a denominarla P_0 , y en lógica de clases se correspondería con:

$$P_0 = P - S = \{ x \mid x \in P \wedge x \notin S \}$$

P_0 es aquel «conjunto formado por los x, tales que x pertenece a P y no pertenece a S».

En este momento queremos hacer notar la gran similitud que existe entre la lógica de predicados y la de clases. A P_0 vamos a denominarlo: «el conjunto de los elementos ilusivos de la percepción», ya que son elementos totalmente aportados por el sujeto perceptor y que no se encuentran en los objetos. De esta forma el sujeto hace una percepción suya y particular.

Número 3: Finalmente señalamos esta parte que se corresponde con la intersección de S y P. A esta porción la vamos a denominar P_n o conjunto formado por los elementos que son nucleares de la percepción. En lógica cuantificacional se corresponde con aquellos x, que son sensorializados y percibidos a la vez. Quedaría notado como:

$$\exists x (Sx \wedge Px)$$

En lógica de clases se corresponde con el conjunto de los x, tal que x pertenece a P y x pertenece a S.

En modelo global de las relaciones entre estos dos conjuntos sería el siguiente:

b) Relaciones entre P y R.

Las diferencias entre percepción y representación son bipolares-contrapuestas: Corporeidad - Imagineidad, Objetividad - Subjetividad, Autonomía - Fluctuación, Fijeza - Plasticidad, Fidelidad - no-Fidelidad, Completud - Incompletud. Si las propiedades son contrapuestas, entre los elementos de cada uno de estos dos conjuntos no puede existir uno que pertenezca a la vez a P y a R, o dicho de otra manera mediante lógica de predicados: «No existe algún X, que a la vez sea percibido y representado». Se puede notar-se como:

$$\sim \exists x (Px \wedge Rx)$$

Si dos conjuntos no tienen ningún elemento en común reciben el nombre de disjuntos. Si los elementos de un conjunto poseen las propiedades: p, q, r, s... y el otro las contrarias: ~ p, ~ q, ~ r, ~ s,... no existirá ningún elemento de intersección entre ambos conjuntos. Serán representados de la siguiente manera:

La «Ley de interdefinición de cuantificadores» (2), nos autoriza el siguiente paso:

$$\sim \exists x (Px \wedge Rx) \leftrightarrow \forall x (Px \longrightarrow \sim Rx)$$

Esto quiere decir que: «Para todo x, si x es algo percibido, entonces x no es algo representado». Esto mismo podría hacerse con cada una de las propiedades que posee cada conjunto (Ej.: «Para todo x, si x es algo Corpóreo, entonces x no es algo Imaginado»). En estos casos hay que observar que también se podría decir al revés, en el caso anterior tendríamos: «Para todo x, si x es algo representado, entonces x no es algo percibido». De tal manera que la «ley de transpositividad del condicional» (3) nos autoriza el siguiente paso:

$$\forall x (Px \longrightarrow \sim Rx) \leftrightarrow \forall x (Rx \longrightarrow \sim Px)$$

2.3.3. Modelo global de relaciones entre los conjuntos S, P y R

La apreciación global de lo que hemos visto nos lleva al siguiente Modelo de relaciones entre los tres conjuntos señalados:

Quiere decir que entre los conjuntos: S, formado por los elementos sensoriales, y P, formado por los elementos percibidos, se produce en la percepción normal una relación de intersección y a ésta la hemos denominado P_n. Los elementos no percibidos de S forman un conjunto al que hemos denominado S_o (que es naturalmente un subconjunto de S). Los elementos de P no sensorializados forman un subconjunto de P al que denominamos P_o, que es el conjunto formado por los elementos ilusivos o elementos que aporta

(2) La ley de interdefinición de cuantificadores, puede hacer una transformación de una expresión que posea un cuantificador existencial a otra cuyo cuantificador sea universal y también permite el paso contrario. En realidad son varias leyes con este principio. En realidad son varias leyes con este principio. Nosotros hemos usado la siguiente:

$$\forall x (Px \longrightarrow \sim Qx) \leftrightarrow \sim \exists x (Px \wedge Qx)$$

(3) La ley de transpositividad del condicional indica que siendo p y q dos premisas cualesquiera, se autoriza el paso siguiente:

$$p \longrightarrow \sim q \leftrightarrow q \longrightarrow \sim p$$

el sujeto propiamente en el acto de la percepción. No existen relaciones entre P y R, pues son dos conjuntos sin ningún elemento en común y por tanto disjuntos.

3. ESTUDIO DEL NIVEL DE INFERENCIAS LOGICAS EN LA PATOLOGIA PERCEPTIVA

En este apartado pretendemos la construcción de los distintos Modelos que expliquen cada uno de ellos un síntoma en particular a partir del Modelo que hemos construido ya para los procesos perceptivos normales. Estos nos van a explicar dónde se encuentra el fallo lógico de cada uno de los síntomas.

3.1. LAS ILUSIONES

En estos casos la imagen perceptiva resultante no tiene nada que ver con el objeto que existe en el exterior. Traducido esto a nuestro Modelo, significa que existen los conjuntos S y P, pero entre ellos no se da relación alguna, lo cual es fácilmente comprensible. No existe intersección entre S y P que llevaría a una percepción fiel y normal. Más al contrario se convertirían en dos conjuntos disjuntos y por tanto sin ningún elemento en común. Esto representado podría ser de la siguiente manera:

La parte de P que sería P_n con lo cual P se convierte en P_o, igualmente S se convierte en S_o.

La lógica cuantificacional nos dice que: «No existe algún x, que a la vez sea algo sensorializado y algo percibido», lo cual simbolizado quedaría como:

$$\sim \exists x (Sx \wedge Px)$$

En cuanto a la relación que existe entre sujeto y objeto, hemos de señalar que en las ilusiones ambos existen, pero no se da la relación existente entre ellos normalmente que es propia de la percepción normal. En tal situación esto podría simbolizarse como:

$$\exists x \exists y (Sx \wedge Oy \wedge \sim Rxy)$$

Lo que quiere decir: «Existe al menos un x, existe al menos un y, tal que x es un sujeto e y un objeto y no se da una relación entre x e y». No se debe confundir la simbolización hecha anteriormente donde Sx es algo sensorializado, de esta última en la que Sx es un sujeto, son pues dos planos distintos aunque hayamos utilizado la misma letra para simbolizarlos.

Para matizar todo lo expuesto referente a la ilusión, vamos a compararla con la alucinación funcional. Las diferencias entre ambas se puede decir que estriba en que en las ilusiones se dan sensaciones verdaderas deformadas en la construcción de la imagen perceptiva, sin embargo en la alucinación funcional se capta la percepción verdadera, tal como es, pero a ésta se le añade una imagen corpórea independiente que fluctúa a tenor de la primera. Esta alteración

también puede ser notada mediante nuestro Modelo, lo que ocurrirá es que se dará una imagen P' que no existe en la percepción, por otra parte la intersección entre P y S se mantiene. Su esquema quedaría notado así:

El conjunto P' es enteramente creado por el sujeto.

3.2. LAS ALUCINACIONES

En ellas lo que se da es una percepción sin objeto alguno, es decir, sin estímulos externos. Luego, ocurre que el conjunto S de los elementos sensoriales no existe, es igual que al conjunto vacío. Se da solamente el conjunto P que es igual a P_o. El esquema quedaría plasmado de la siguiente forma:

La lógica cuantificacional nos indica que «no existe algún x, tal que x sea algo sensorializado». Ello simbolizado sería así:

$$\sim \exists x Sx$$

La relación existente entre el objeto y el sujeto perceptor, nos llevaría a que el objeto no existe, de esta manera:

$$\exists x Sx \wedge \sim \exists y Oy$$

(No confundir este Sx que indica que «x es un sujeto» del anterior en donde Sx indica que «x es algo sensorializado»).

La última simbolización viene a decir que: «Existe al menos un x, tal que x es un sujeto, y no existe al menos un y, tal que y es un objeto». Pero esta última transcripción se nos queda corta pues nos informa de muy poco, simplemente nos dice que no existe objeto en la alucinación, cosa que ya sabíamos y que por tanto no se da la relación sujeto-objeto real. Habrá entonces que hacer una definición operativa lógica que vaya mejor, que sea más explícita en su notación.

Podemos entonces decir que en la alucinación aparece otro objeto que es inexistente, que nosotros llamaremos O' para distinguirlo del objeto real O. O' es el contenido de la alucinación, su variable vamos a llamarla «z», para no confundirla con la del objeto final, que como sabemos es «y».

Así pues tenemos:

«z es un objeto no real»: O'z.

«x tiene la certeza de ser real z»: Cxz.

La transcripción completa sería de la siguiente manera:

$$\exists x \exists z (Sx \wedge O'z \wedge Cxz)$$

Lo cual quiere decir: «Existe al menos un x, existe al menos un z, tal que x es un sujeto y z un objeto no real (creado por el sujeto) y x tiene la certeza de ser real z».

3.3. ALUCINACION NEGATIVA

En este caso se puede decir que tenemos lo contrario que se da en la alucinación. Consiste en dejar de ver objetos existentes. En tal situación S, sí existe, pero no existe P ya que el objeto no es percibido y S entonces se identifica con S_o. La intersección entre S y P se convierte en el conjunto vacío. El esquema sería del siguiente modo:

La lógica cuantificacional nos indica que: «no existe al menos en un x, tal que x sea algo percibido». Ello queda notado así:

$$\sim \exists x Px$$

La relación sujeto-objeto nos indica que sí existe el objeto, lo que ocurre es que no existe una relación entre el sujeto y el objeto, es algo parecido a lo que hemos visto con las ilusiones pero con matices diferenciales. El sujeto puede creer que el fenómeno que le sucede sea real, pero lo que no puede darse es que el sujeto x tenga la certeza de que sea real el objeto y. No se tiene conciencia de que una cosa real o no, si no se ve. Repetimos, esto no quiere decir que el fenómeno de no ver tal objeto no se dé en el paciente como real, pues pueda darse como real. Esto podemos simbolizarlo como:

$$\exists x \exists y (Sx \wedge Oy \wedge \sim Rxy \wedge \sim Cxy)$$

Lo cual indica: «Existe al menos un x, existe al menos un y, tal que x es un sujeto e y un objeto y no existe una relación entre x e y, y x no tiene la certeza de ser real (ya que no lo percibe)».

3.4. LAS ALUCINOSIS

Son percepciones sin objeto, compartiendo estas mismas características con la alucinación, pero la diferencia estriba en que es criticada por el sujeto en el momento de produ-

cirse. Con lo cual se darán características propias del fallo lógico que detectamos ya antes en las alucinaciones, es decir:

La diferencia entre alucinación y alucinosis desde el punto de vista lógico se establece precisamente en la siguiente notación:

$$\exists x \exists z (Sx \wedge O'z \wedge \sim Cxz)$$

Esto indica: «Existe al menos un x, existe al menos un z, tal que x es un sujeto y z es un objeto creado por el individuo (no real), y x no tiene certeza de ser real z». Con esto quedan delimitadas las características de la alucinosis que la diferencia de la alucinación.

3.5. LAS PSEUDOALUCINACIONES

En este caso lo percibido es vivido en el espacio subjetivo interno pero con las características propias de la percepción y la representación. En tal situación lo primero a distinguir es que no existe ningún estímulo sensorial, luego S está igual al conjunto vacío. La imagen resultante por otra parte presenta características del conjunto P y del conjunto R.

En un principio se nos ocurrió un Modelo para la pseudoalucinación, donde ésta sería la intersección de los conjuntos P y R y esa sería la pseudoalucinación. Ello quedaría esquematizado del siguiente modo:

Nosotros creemos que se puede hacer un Modelo más certero que éste para la comprensión lógica de las pseudoalucinaciones. En este síntoma lo que ocurre es que sus elementos son elementos que comparten algunas características con P (elementos percibidos) y otras con R (elementos representados) y no características que a la vez sean comunes a P y a R (lo cual sería la intersección antes presentada). Con esto se formaría un conjunto nuevo en intersección con P y en intersección también con R y quedaría de la siguiente forma:

La opinión de Alonso Fernández (1979) parece apoyar la posición de este Modelo: «En otros casos (de esquizofrenia), aparecen actividades de corte intermedio. Ya decía C. Schneider (1942) que las pseudoalucinaciones no son ni percepciones sin objeto, ni representaciones muy vivas, sino que constituyen una nueva clase de vivencia en la que se objetivan pensamientos y sentimientos, clase de vivencia intermedia entre la percepción y la representación e independiente de ambas funciones».

Por otro lado, López Ibor (1953, 1958 y 1959) ha señalado que en la esquizofrenia aparecen nuevas modalidades de vivencias funcionales que constituyen verdaderos «monstruos psicológicos» por la pérdida del modelado típico de las funciones psicológicas.

Por ello nosotros hemos indicado en el caso de las pseudoalucinaciones la aparición de un conjunto nuevo, si se nos permite la palabra atípico, con características de P y de R. Igualmente se ha de señalar que esto no quita que en futuras investigaciones encontremos un modelo más certero, aunque por ahora es el indicado el que nos parece mejor.

En cuanto a la relación entre sujeto y objeto, la lógica predicativa nos diría en primera instancia que existe sujeto en este fenómeno, pero que no existe objeto: «Existe al menos un x, tal que x es un sujeto y existe un y, tal que y es un objeto»:

$$\exists x Sx \wedge \sim \exists y Oy$$

Pero esto no nos dice nada y es por lo que tendremos que buscar una relación que sea más explícita. Esta podría ser la siguiente:

$$\exists x \exists z (Sx \wedge Iz \wedge Cxz)$$

Esto quiere decir: «Existe al menos un x, existe al menos un z, tal que x es un sujeto y z es una imagen mental y x tiene la certeza de ser real z». Ello nos define perfectamente la esencia del fenómeno pseudoalucinatorio.

4. CONCLUSIONES

Hemos tratado de estudiar las distintas alteraciones de la fidelidad perceptiva desde un punto de vista de la lógica de clases y de la lógica cuantificacional. Para llegar a unas conclusiones del estudio realizado presentamos a continuación una tabla donde se recogen las alteraciones lógicas que presentan cada uno de los síntomas mencionados. En la misma hacemos una señalización con el número 1 (entre paréntesis) en el caso de la ilusión, con ello queremos hacer notar que el sujeto que tiene este síntoma cree que es real que le ha ocurrido, pero es verdad que se le dé la certeza de ser real y (por eso colocamos un No) que es el objeto real, que no es el que percibe. Puede tener la certeza de ser real sobre la deformación que percibe.

Existe un nexo común en todas estas alteraciones desde un punto de vista lógica que aparece en todos los casos. Son ellos radicales comunes que separan la patología de la fidelidad perceptiva de la normalidad de esta función. Vamos a estudiarlo:

TABLA
RESUMEN DE LAS ALTERACIONES LOGICAS

Situación (Normal-Patología)	Conj. de elem. sensoriales (S)	Conj. de elem. percibidos (P)	Conj. nuclear de la percepción (P _n = S ∩ P)	Diagrama	Sujeto (Sx)	Objeto real (Oy)	Relación del sujeto con el obj. real (Rxy)	Certeza de ser real y (Cxy)	Objeto no-real (O'z)	Imagen mental (Iz)	Certeza de ser real I (Cxz)
Percepción Normal	S	P	P _n = S ∩ P		Sí	Sí	Sí	Sí			
Ilusión	S _o	P _o	S ∩ P = φ		Sí	Sí	No	No (1)			
Alucinación	φ	P _o	S ∩ P = φ		Sí	No	No	No	Sí	—	Sí
Alucinación negativa	S _o	φ	S ∩ P = φ		Sí	Sí	No	No	—	—	—
Alucinosis	φ	P _o	S ∩ P = φ		Sí	No	No	No	Sí	—	No
Pseudoalucinación	φ	P _o	S ∩ P = φ Conj. nuevo		Sí	No	No	No	—	Sí	Sí
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1) En todos los casos, según se desprende del cuadro (en la columna 3.^a) la intersección de los conjuntos S (de los elementos sensoriales) y P (de los elementos percibidos) es igual al conjunto vacío. Se produce una separación entre los elementos de estos dos conjuntos y se hacen disjuntos. Esto viene a indicarnos que en todos los trastornos de la fidelidad perceptiva lo sensorializado no tiene que ver nada con lo percibido.

P_n, al que hemos nominado como conjunto formado por los elementos nucleares de la percepción, es igual al conjunto vacío lo cual es típico de las alteraciones de la fidelidad perceptiva, siendo por tanto P_n un magnífico «termómetro» para definir si un síntoma es una alteración de la fidelidad perceptiva o, por el contrario, no lo es. Es por así decirlo el «guardián» de la fidelidad perceptiva.

$$\left. \begin{matrix} P_n = S \cap P = \phi \\ P_n = \phi \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{Trastorno de la fidelidad perceptiva}$$

Es muy interesante señalar que cuando comparamos la alucinación funcional con la ilusión, en la primera la intersección de S con P no era igual al conjunto vacío, sino todo lo contrario, era distinta a éste. Lo cual nos viene a indicar que esta alteración, al contrario que la ilusión, no es una alteración de la fidelidad perceptiva pues no cumple la propiedad que hemos señalado con anterioridad. Por ello, en la clasificación de los trastornos perceptivos (ROJO SIERRA, 1980) la alucinación funcional se sitúa dentro de los trastornos de la integración y no de la fidelidad perceptiva.

2) Otra nota característica consiste en que al ser la intersección de S y P igual al conjunto vacío entonces P se convierte en P_o, es una nota que se da en todos los casos excepto en la alucinación negativa, lo cual es lógico de suponer.

P_o, según hemos señalado en repetidas ocasiones a lo largo del trabajo, es el conjunto formado por los elementos

ilusivos, que son los que de alguna manera «restan fidelidad» a la percepción pues son elementos menos «reales», por denominarlos de alguna forma, que los de P_n, que son los más «fieles» y son los aportados por lo sensorial. Los elementos de P_o, son los elementos aportados en definitiva por el sujeto en el acto de la percepción. Por todo ello, no nos debe extrañar que cuando P tiende a hacerse P_o la percepción se hará «menos fiel», por ser elementos aportados por el sujeto y no por los datos sensoriales en sí.

3) En todos los casos, la relación entre x (el sujeto) e y (el objeto), que es Rxy no se da (columna 7 del cuadro). Es una relación que como vemos se da a nivel de la percepción normal mas no en ninguno de los trastornos de la fidelidad reseñados, en estos casos no se da por tanto la relación entre sujeto y objeto. Ello constituye, no cabe duda una importante distorsión lógica.

4) Por otra parte, en todos los casos de alteración de la fidelidad, se observa (columna 8 del cuadro) que no se da por parte del sujeto la certeza de ser real el objeto real, pues es una consecuencia de no darse la relación anterior (relación perceptiva entre sujeto y objeto), sí por el contrario puede ocurrir que se dé la certeza de ser real otro objeto (O'), que no es real sino producido por el propio sujeto (alucinación), o bien una imagen mental del propio sujeto (pseudalucinación).

Aparte de estas características que se pueden citar como generales, existen otras que se pueden calificar de particulares y son particularidades lógicas que no se dan en todos los casos.

Así podemos hablar de las características del conjunto S (columna 1 del cuadro), éste es igual al conjunto vacío en: a) alucinosis, b) alucinación y c) pseudoalucinación. No ocurre así en: a) ilusión y b) alucinación negativa.

Ello viene a indicar que en las tres primeras alteraciones no se dan estimulantes sensoriales alguno para producir la imagen patológica. En el segundo grupo si se dan los elementos sensoriales estimulantes, pero la imagen percibida

por el sujeto no tiene nada que ver con la recibida. Es de señalar también las características lógicas tan similares que existen entre ellos estas dos últimas alteraciones (ver cuadro general).

Por otro lado, P es igual al conjunto vacío solamente en la alucinación negativa. Ello viene a indicar que en este caso no se perciben determinados estimulantes que están presentes.

La alucinación es igual a la alucinosis, excepto en que en la última el sujeto x no tiene certeza de ser real el objeto no real O' mientras que en la alucinación sí.

En la pseudoalucinación se produce un conjunto de creación nueva, que hemos denominado P_s , cuyos elementos comparten las características de los elementos de P y también de los de R.

En resumen podemos decir que:

- 1) Hemos abordado con la lógica formal (usándola como método) a los trastornos de la fidelidad perceptiva.
- 2) Hemos creado cuatro Niveles Operativos en los que hemos empleado como material a las definiciones de: sensación, percepción y representación, en la normalidad perceptiva y de ilusión, alucinación, alucinación negativa, alucinosis y pseudoalucinación en la patología perceptiva.
- 3) Se ha determinado que la mejor forma de lógica para tratar a este material, es la clásica y dentro de ella las lógicas de predicados y de clases, pues la de enunciados

aporta pocos resultados al análisis y no define lógicamente la característica diferencial de cada síntoma de los señalados.

4) Mediante este método se ha creado un Modelo de funcionamiento lógico de la percepción normal basado en las definiciones.

5) Se ha determinado mediante la lógica de predicados y de clase cuál es la distorsión lógica de cada una de las alteraciones de la fidelidad perceptiva siendo coherentes con el Modelo creado para la normalidad perceptiva.

6) Ha sido posible sacar una serie de datos generales de los trastornos de la fidelidad perceptiva desde un punto de vista lógico, donde el conjunto P_n ($P_n = S - P$), se nos revela como determinante de las alteraciones de la fidelidad perceptiva: En éstas es igual al conjunto vacío.

7) Los resultados son coherentes con los niveles de definición que nos propusimos, siendo coherente igualmente el binomio: definición conceptual-definición operativa lógica y

8) Dados los resultados obtenidos, se puede decir que es factible la aplicación de la lógica al análisis de los fenómenos psicopatológicos, en la valoración de los síntomas psíquicos. La lógica así, pensamos, tiene porvenir como enfoque nuevo y distinto en Psicopatología al poder definir los síntomas clásicos del Corpus Psicopatológico de una forma nueva, lógicamente.

GLOSARIO DE SIMBOLOS

Lógica de clases

A, B, C...	Letras mayúsculas de conjuntos o clases.
$\in$	Pertenece a...
$\notin$	No pertenece a...
C	Incluido en (subconjunto de)
$\not\subset$	No incluido.
U	Unión de conjuntos.
$\cap$	Intersección de conjuntos.
	T al que...
$\emptyset$	Conjunto vacío.
{ }	Corchetes que delimitan al conjunto.
S	Conjunto de los elementos sensoriales.
P	Conjunto de los elementos percibidos.
R	Conjunto de los elementos representados (o de las representaciones).
S_0	Conjunto de los elementos sensoriales no percibidos (es un subconjunto de S).
P_0	Conjunto de los elementos percibidos pero no sensorializados (o conjunto de los elementos ilusivos).
P_n	Conjunto de los elementos nucleares de la percepción (elementos sensorializados y percibidos al mismo tiempo).

Lógica clásica

p, q, r...	Letras minúsculas de proposiciones.
x, y, x...	Letras propias de las variables.
A, B, C...	Letras mayúsculas para predicados.
$\sim$	No (negación).
$\wedge$	Y (conjunción).
$\vee$	O (disyunción).
$\longrightarrow$	Si... entonces... (condicional).
$\longleftrightarrow$	... sí y sólo sí... (bicondicional).
$\forall$	Para todo (cuantificador universal).
$\exists$	Existe un (cuantificador existencial).
$\equiv$	Idéntico a...
Letras predicativas usadas en el trabajo.	
P	«Algo percibido».
S	«Algo sensorializado».
R	«Algo representado».
S	«Sujeto».
O	«Objeto real».
O'	«Objeto no-real (creado por el sujeto)».
I	«Imagen mental».
R	«Relacionado con».
C	«Certeza de ser real».

BIBLIOGRAFIA

1. Alonso Fernández, F.: Psicología médica y social. Editorial Paz Montalvo, 1974.
2. Alonso Fernández, F.: Fundamentos de la Psiquiatría actual. Editorial Paz Montalvo, 1979 (Tomos I y II).
3. Arnaz, J. A.: Introducción a la lógica simbólica. Editorial Trillas (México), 1980.
4. Deaño, A.: Las concepciones de la lógica. Editorial Taurus, 1980.
5. Deaño, A.: Introducción a la lógica formal. Editorial Alianza Universidad, 1986.
6. Delay, J.; Pichot, P.: Manual de Psicología. Editorial Toray - Masson, 1979.
7. Fernández-Argüelles, P.; García Arroyo, J. M.: Estudio lógico de los trastornos de la Fidelidad Perceptiva. I. Aspectos conceptuales y metodológicos. Anales de Psiquiatría (en prensa).
8. Garrido, M.: Lógica simbólica. Editorial Tecnos, S. A. 1983.
9. Haak, S.: Lógica divergente. Editorial Paraninfo, 1980.
10. Higuera, A.; Jiménez, J.; López, M.: Compendio de Psicopatología. Editorial Círculo de Estudios Psicopatológicos, 1980.
11. Jaspers, K.: Psicopatología general. Editorial Beta, 1946.
12. Jeffrey, R. C.: Lógica formal: su alcance y sus límites. Editorial EUNSA, 1986.
13. Rojo Sierra, M.: Psicología y psicopatología de la percepción, memoria y fantasía. Editorial Eunibar, 1980.
14. Scharfetter, Ch.: Introducción a la psicopatología general. Editorial Morata, 1979.